

Деятельность международных институтов по обеспечению продовольственной безопасности

Пряникова А. А.

Санкт-Петербургский государственный университет, Санкт-Петербург, Российская Федерация; alinapryanikova06@gmail.com

РЕФЕРАТ

Процессы глобализации оказали значительное влияние на сельскохозяйственные и продовольственные системы во всем мире, результатом чего стала сильнейшая взаимосвязь международно-политических и экономических событий и продовольственной безопасности. Зависимость акторов друг от друга, трансцендентная природа продовольственных проблем делает их еще более сложными для устранения. Сама по себе категория продовольственной безопасности отражает не только обеспеченность продуктами питания отдельные домохозяйства или регионы, но и демонстрирует уровень научно-технического прогресса, социально-экономического развития, успешность мониторинга природно-климатической ситуации в государстве в целом. В настоящей статье рассматриваются основные международные организации, участвующие в решении проблемы продовольственной безопасности, а также механизмы, направленные на ее устранение.

Цель работы состоит в оценке эффективности деятельности международных организаций в области обеспечения продовольственной безопасности.

Научная новизна статьи состоит в попытке не только описания деятельности основных международных институтов в сфере продовольственной безопасности, но и оценки эффективности этой деятельности. В научной литературе подобные исследования, датированные периодом 2022–2023 гг., пока не представлены.

Ключевым методом исследования выступил анализ документов.

Эмпирической базой послужили выступления и высказывания российских и зарубежных политиков и экспертов в области продовольствия.

Автор определяет ключевые направления деятельности организаций в области продовольствия независимо друг от друга, а также во взаимодействии, и предлагает свою оценку их эффективности. В статье делается вывод о роли продовольственной проблемы для мирового сообщества в настоящее время и об уровне включенности международных организаций в устранение этой проблемы. Также предлагаются некоторые новые пути международной кооперации в рассматриваемой сфере.

Ключевые слова: продовольственная безопасность, борьба с голодом, Продовольственная и сельскохозяйственная организация, Всемирная продовольственная программа, Международный фонд сельскохозяйственного развития, продовольственный кризис

Для цитирования: Пряникова А. А. Деятельность международных институтов по обеспечению продовольственной безопасности // Управленческое консультирование. 2024. № 6. С. 137–152.

International Institutions Activity in the Field of Food Security

Alina A. Pryanikova

Saint Petersburg State University, Saint Petersburg, Russian Federation; alinapryanikova06@gmail.com

ABSTRACT

Globalization processes have had a significant impact on agricultural and food systems around the world, resulting in a strong correlation between international political and economic events and food security. The dependence of actors on each other, the transcendental nature of food

problems makes them even more difficult to eliminate. The category of food security itself reflects not only the food supply of individual households or regions, but also demonstrates the level of scientific and technological progress, socio-economic development, and the success of monitoring the natural and climatic situation in the state as a whole. This article examines the main international organizations involved in solving the problem of food security, as well as mechanisms aimed at eliminating it.

The aim of the article is to assess the effectiveness of international organizations in the field of food security.

The scientific novelty of the article consists in the attempt not only to describe the activities of major international institutions in the field of food security, but also to assess the effectiveness of these activities against the background of the above-mentioned factors. In the scientific literature, such studies dating from 2022–2023 have not yet been presented.

The key research method was document analysis.

The empirical basis was statistic data, the speeches and statements of Russian and foreign politicians and experts in the field of food.

The author identifies the key areas of activity of these organizations in the field of food independently of each other, as well as in interaction, and offers their assessment of their effectiveness. The article offers a conclusion about the role of the food problem for the world community at the present time and about the level of involvement of international organizations in eliminating this problem. As a result, some new ways of international cooperation in this area are proposed.

Keywords: food security, fight against hunger, Food and Agriculture Organization, World Food Programme, International Fund for Agricultural Development, food crisis

For citing: Pryanikova A. A. International Institutions Activity in the Field of Food Security // Administrative consulting. 2024. N 6. P. 137–152.

Введение

Понятие «продовольственная безопасность» является относительно молодым, несмотря на то что явление, которое оно описывает, сопровождает человечество на протяжении всей истории его существования.

Проблема обеспеченности продуктами питания преследовала людей всегда. Первобытные племена для ее решения использовали охоту, собирательство, примитивное земледелие; древние цивилизации Египта, Китая, Индии и другие изобрели системы орошения для увеличения урожайности в засушливых землях; современный же человек изобретает аналоги мясу животных из сои и создает генно-модифицированные продукты, чтобы продовольствия хватило на всех.

Вряд ли из этого можно сделать вывод о том, что в Древнем Египте оперировали понятием «продовольственная безопасность». Более того, даже сегодня о продовольственной безопасности пишут немного, отдавая предпочтение исследованиям безопасности экономической и, конечно, политической. Исчерпывающие исследования и обсуждения продовольственной безопасности стали появляться только во время Второй мировой войны, а институциональный характер рассматриваемое явление приняло только с учреждением Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций (ФАО) в октябре 1945 г.

Определение же продовольственной безопасности, которым сегодня принято оперировать в литературе, сформировала «Римская декларация по продовольственной безопасности» 1996 г.: «Продовольственная безопасность существует, когда все люди в любое время имеют физический и экономический доступ к достаточному количеству безопасной и питательной пищи для удовлетворения своих пищевых потребностей и пищевых предпочтений для активной и здоровой жизни»¹. Именно его мы принимаем за основу в данном исследовании.

¹ Rome Declaration on World Food Security 1996 // FAO [Электронный ресурс]. URL: https://ecfs.msu.ru/Low_documents/International/Rome%20Declaration%20on%20World%20Food%20Security%201996.pdf (дата обращения: 15.09.2023).

В последние годы на мировой арене растет влияние международных правительственных и неправительственных организаций в сфере продовольствия и устранения голода, увеличивается их роль в глобальных общественных дебатах по вопросам питания. Именно поэтому целью статьи становится определение и характеристика роли международных организаций в обеспечении продовольственной безопасности.

Продовольственная безопасность пересекается с работой многих международных организаций. Ключевой является ФАО, которая взяла на себя активы и мандат Международного института сельского хозяйства, основанного в 1905 г. Институт был, вероятно, первым международным учреждением, целью которого было достижение справедливых цен на зерно путем объединения научных знаний. Всемирная продовольственная программа (ВПП) работает вместе с ФАО, и ей поручено сельское хозяйство и доставка продуктов питания как таковых. Консорциум международных центров сельскохозяйственных исследований в партнерстве с ФАО продвигает инновации, способствующие обеспечению продовольственной безопасности [18, с. 5–6].

Выбор темы связан с ее возросшей актуальностью и обострением в 2022 г. продовольственного кризиса, катализатором которого стал ряд факторов: последствия пандемии COVID-19, глобальное изменение климата, политическая обстановка в разных частях мира. Более того, продовольственная безопасность как явление является ключевым элементом концепции устойчивого развития, набирающей обороты в последние годы. Уровень голода в мире остается слишком высоким, а прогресс в сокращении голода в значительной степени застопорился.

Ряд авторов подчеркивают эту комплексность проблемы и связывает ее обострение именно с тремя основными факторами: экономические потрясения после пандемии, вооруженные конфликты, изменение климата. Д. Чжоу, Л. М. Делмут, К. М. Адамс, Т. Несет и Н. Укскул отмечают, что в результате пандемии COVID-19 экономический односторонний подход и протекционизм только усилились, при этом торговая взаимозависимость все чаще рассматривается национальными правительствами как обязательство [22, с. 8]. Т. Брук и М. д'Эррико подчеркивают, что вооруженные конфликты влияют на продовольственную безопасность различными способами, как прямыми, так и косвенными: от физических нарушений сельскохозяйственного производства и наличия продовольствия до сбоев, которые влияют на местную торговлю, транспорт, а также физический, социальный и экономический доступ к продовольствию [24]. Изменение климата взаимодействует со всеми вышеупомянутыми явлениями — торговлей и вооруженными конфликтами — в их различных последствиях для продовольственной безопасности. При этом, по мнению С. Ван Баллена и М. Бьорка, влияние изменения климата на продовольственную безопасность не ограничивается производством и торговлей. Растущее количество литературы предполагает наличие связи между изменением климата и конфликтами, включая рост межобщинных и внутригосударственных конфликтов, хотя и только в сочетании с другими факторами риска [23].

В равной степени важно отметить, что вооруженные конфликты также представляют собой серьезные препятствия для адаптации к изменению климата, в том числе в сельскохозяйственном секторе, пишут Д. Абрамс и Е. Р. Карр [16].

Цель работы состоит в оценке эффективности деятельности международных организаций в области обеспечения продовольственной безопасности.

Научная новизна статьи состоит в попытке не только описания деятельности основных международных институтов в сфере продовольственной безопасности, но и оценки эффективности этой деятельности на фоне вышеназванных факторов. В научной литературе подобные исследования, датированные периодом 2022–2023 гг., пока не представлены.

Ключевым методом исследования выступил анализ документов. Эмпирической базой послужили выступления и высказывания российских и зарубежных политиков и экспертов в области продовольствия.

Международные организации в борьбе с голодом

Проблема продовольственной безопасности, тесно связанная с проблемой голода, является предметом активной деятельности ряда правительственных и неправительственных международных организаций.

Можно назвать ключевые глобальные правительственные институты, взаимодействующие в целях обеспечения продовольственной безопасности в мире: Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН (ФАО ООН), Всемирная продовольственная программа (ВПП) и Международный фонд сельскохозяйственного развития (МФСР). Рассмотрим их деятельность несколько подробнее.

ФАО ООН

Данная организация является специализированным учреждением ООН, возглавляющим международные усилия по борьбе с голодом. На официальном сайте указано: «В ФАО входят 194 государства-члена, два ассоциированных члена и одна организация-член — Европейский союз»¹.

Цель ФАО — «обеспечение продовольственной безопасности для всех и гарантия регулярного доступа населения к высококачественной пище»².

Организация была создана в 1945 г. и с тех пор является ведущим международным органом, занимающимся проблемами голода, сельскохозяйственного развития, продовольственной безопасности.

О том, что ФАО — это не просто один из органов под эгидой ООН, а эффективная и вовлеченная в региональные проблемы организация, говорит ее структура: помимо штаб-квартиры в Риме, отделения ФАО расположены более чем в 130 государствах мира. Сеть ФАО включает 5 региональных, 10 субрегиональных и 85 полных государственных отделений (разных типов представительства). Такая география организации позволяет проводить постоянный мониторинг на местах и незамедлительно реагировать на возникающие проблемы.

Проблему продовольственной безопасности невозможно регулировать, не имея определенных норм и стандартов, которые послужили бы основой оценки состояния самой проблемы. Именно поэтому одним из ключевых достижений ФАО стало создание совместно с Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) комиссии «Кодекс Алиментариус» (от лат. «пищевой кодекс») в 1961 г. Она была сформирована для разработки продовольственных стандартов, методических указаний, правил и норм для защиты здоровья потребителей и содействия добросовестной практике торговли пищевой продукцией. Более того, кодекс обеспечивает соблюдение условий «справедливой торговли»: потребители могут быть уверены в качестве и безопасности продуктов, которые они покупают, а импортеры, в свою очередь, могут быть уверены в том, что продукты питания, заказанные ими, будут соответствовать своим спецификациям [2, с. 57].

Применение стандартов кодекса добровольно для его членов, однако довольно часто они могут послужить основой для формирования национальной продовольственной политики.

¹ Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций // ФАО [Электронный ресурс]. URL: <https://www.fao.org/about/ru/> (дата обращения: 15.09.2023).

² Там же.

Специальные программы ФАО оказывают содействие государствам в подготовке к потенциальному возникновению продовольственного кризиса и, в случае необходимости, предусматривают оказание помощи. В среднем ФАО одновременно осуществляет на местах около 1800 мероприятий и проектов [2, с. 56].

Одним из важных направлений деятельности организации является то, что ФАО выступает в роли посредника для установления связей между нуждающимися странами и потенциальными инвесторами. Кроме того, ФАО проводит переговоры на многосторонней основе, предполагающие участие не только государств, но и ряда иных заинтересованных акторов [8, с. 93].

ФАО ООН сотрудничает с организациями и частными компаниями, инвестирующими в технические проекты организации. Для привлечения дополнительных финансовых ресурсов в 1964 г. был создан Инвестиционный центр [9, с. 56].

По оценкам ФАО в докладе «Перспективы урожая и продовольственная ситуация», опубликованном в июле 2023 г., во всем мире 45 стран, в том числе 33 в Африке, 9 в Азии, 2 в Латинской Америке и Карибском бассейне и одна в Европе, нуждаются во внешней помощи в области продовольствия. Хотя условия засухи в Восточной Африке смягчились, перспективы производства в 2023 г. остаются неблагоприятными, а конфликты в некоторых частях африканского континента усугубляют проблемы продовольственной безопасности. На глобальном уровне течение Эль-Ниньо представляет угрозу для сельскохозяйственного производства и продовольственной безопасности в нескольких регионах, особенно в Южной Африке и Центральной Америке¹.

Открытым остается вопрос, способна ли ФАО эффективно предотвратить продовольственный кризис с учетом непредсказуемости климатических изменений и политических конфликтов. Подробные отчеты организации охватывают все макрорегионы мира, делая акцент на странах, сталкивающихся с наиболее острой формой кризиса. Однако в данных документах мы не найдем конкретных механизмов разрешения ситуации, а также данных о том, каким именно образом и в каком количестве ФАО предоставляет свою помощь.

Директор отделения ФАО ООН по связям с Россией Олег Кобяков на форуме ПМЭФ-2023 отмечал: «Естественно, как организация, которая отвечает за продовольственную безопасность, которой поручена ликвидация голода, мы заинтересованы в том, чтобы все экспортные продовольственные рынки работали бесперебойно, без нарушений, без искусственных препятствий» [1]. Но способна ли организация действительно повлиять на поставки продовольствия и обеспечить их бесперебойность? В первую очередь в этом должны быть заинтересованы страны-экспортеры продовольствия, предлагающие эффективные механизмы. Например, одним из таких механизмов можно назвать «зерновую сделку» России, Украины, Турции и ООН. В данном случае ФАО являлась лишь актором, предоставляющим статистику и экспертизу, но не органом, непосредственно отвечающим за механизмы экспорта.

На наш взгляд, целесообразнее рассматривать ФАО не как институт, напрямую решающий проблемы продовольственной безопасности, а как профессиональный экспертный орган, на основе данных и прогнозов которого государства могут грамотно выстраивать свою продовольственную политику. Организация действительно предоставляет подробные продовольственные прогнозы дважды в год, составляет индексы цен и их динамику, рассматривает кризисные ситуации в государствах, сталкивающихся с недостатком продовольствия. Таким образом, ФАО играет особую роль в вопросах ликвидации голода и устранения продовольственного кризиса.

¹ Crop Prospects and Food Situation // FAO [Электронный ресурс]. URL: <https://www.fao.org/3/cc6806en/cc6806en.pdf> (дата обращения: 18.11.2023).

Так, 10 ноября 2023 г. был опубликован очередной «Продовольственный прогноз», согласно которому мировые затраты на импорт продуктов питания в 2023 г. достигнут 2 трлн долл. Это на 35,3 млрд долл., или на 1,8%, выше, чем аналогичные затраты в 2022 г. Кроме того, прогнозируется, что мировое производство сахара снизится в 2023–2024 г. после роста в течение двух сезонов подряд и не будет достаточным для мирового потребления. Отмечается, что объемы мировой торговли сахаром немного снизятся из-за ожидаемого сокращения его запасов в ключевых странах-экспортерах¹. Согласно прогнозу ФАО, умеренно снизится объем мировой торговли растительными маслами и животными жирами, при том, что их производство и потребление вырастут. Также в 2024 г. уменьшатся объемы торговли молочными продуктами, мясом и рыбой.

Согласно прогнозу ФАО, ожидается, что расходы на импорт продовольствия наименее развитых стран, развивающихся стран, являющихся чистыми импортерами продовольствия, и стран Африки к югу от Сахары сократятся отчасти из-за снижения объемов, что говорит о том, что дополнительные факторы — от ослабления валюты до роста задолженности и высоких транспортных издержек — ограничивают возможности доступа этих стран к международным рынкам продовольствия.

На основании подобных прогнозов организации государства (как экспортеры, так и импортеры) могут планировать и выстраивать свою продовольственную политику. Однако непредсказуемые факторы, такие как политические конфликты и резкие климатические изменения также могут вносить свои коррективы в эти сценарии.

Таким образом, можно говорить о том, что ФАО ООН в действительности является ключевым международным органом, решающим проблему продовольственной безопасности и регулирующим вопросы голода. Однако делает он это скорее путем построения прогнозов, оценки динамики цен, предложения сценариев развития, нежели внедрением конкретных механизмов на местах. ФАО зачастую выступает в роли консультативного органа при выработке таких механизмов государствами (как, например, в случае с «зерновой сделкой»), что не умаляет важности информации и данных, предоставляемых организацией. Глобальный характер деятельности ФАО отражается не только в разветвленной географической и организационной структуре, но и в том значительном объеме мероприятий, которые ежегодно проводятся ФАО, а также в подробных продовольственных отчетах организации.

ВПП ООН

Всемирная продовольственная программа ООН — одна из крупнейших в мире гуманитарных организаций, целью которой является обеспечение населения, оказавшегося в бедственном положении (в результате военно-политических конфликтов, экономических или климатических потрясений), продовольствием.

За деятельность по обеспечению питанием населения, пострадавшего от голода в конфликтных ситуациях, ВПП ООН была удостоена Нобелевской премии мира в 2020 г.²

Деятельность ВПП ООН финансируется правительствами государств, входящих в ее состав (всего более 60 правительств согласились добровольно предоставлять финансирование), корпорациями, частными лицами. Официальный сайт организации предоставляет возможность каждому направить любую сумму денег в фонд.

¹ Food Outlook. Biannual Report on Global Food Markets // ФАО [Электронный ресурс]. URL: <https://www.fao.org/3/cc8589en/cc8589en.pdf> (дата обращения: 18.11.2023).

² World Food Programme // WFP [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.wfp.org/who-we-are> (дата обращения: 17.09.2023).

ВПП работает более чем в 120 странах и территориях. 77% сотрудников — представители местного населения. На сегодняшний день организация также определила перечень чрезвычайных ситуаций в ряде государств, где помощь оказывается наиболее активно: Южный Судан, Йемен, Нигерия, Украина, Касаи, Сирия [5].

Продовольственный кризис усилился в 2022 г., и это отразилось на работе ВПП. В отчете о деятельности Всемирной продовольственной программы за 2022 г. говорится, что организация «активизировала 28 общеорганизационных ответных мер, увеличив предоставление жизненно важной продовольственной помощи для борьбы с недоеданием и голодом почти 160 млн чел., что для ВПП является новым годовым рекордом». В свою очередь, «постоянные доноры ВПП, к которым присоединились международные финансовые учреждения, частные фонды и частные лица, предоставили 14,1 млрд долл. США на спасение жизней и стабилизацию средств к существованию, что почти на 50% больше, чем в 2021 г.» [5].

Можно говорить о том, что Всемирная продовольственная программа — это организация, своевременно и гибко реагирующая на возникающие вызовы и кризисные ситуации. Так, согласно Плану управления ВПП (2023–2025 гг.), «планируется наращивание финансирования, так как по оценкам, в 2022 г. в 82 странах, где работала ВПП, в условиях острого отсутствия продовольственной безопасности проживали до 345 млн чел.» [11].

Более того, в 2023 г. ВПП планирует оказать помощь 150 млн чел. в рамках 86 операций — это на 21% больше показателя предыдущего плана управления.

Однако существуют факторы, которые осложняют деятельность ВПП в уязвимых государствах. В первую очередь нехватка финансирования влияет на способность Всемирной продовольственной программы (равно как и других международных агентств по оказанию помощи) помогать тем, кто больше всего в ней нуждается. Это связано с тем, что продовольственный кризис часто усугубляет более широкие проблемы. Значительное число стран, наиболее сильно затронутых продовольственным кризисом, относятся одновременно к категории нестабильных и затронутых конфликтами государств. Для них отсутствие продовольственной безопасности, как правило, действует как мультипликатор нестабильности, усугубляя комплексные последствия других проблем, таких как изменение климата (к которому страны с низким уровнем доходов менее всего готовы) и способствуя конфликтам и насилию, которые являются основной движущей силой голода. Несмотря на некоторое сокращение гендерного разрыва в контексте отсутствия продовольственной безопасности в 2022 г., отсутствие продовольственной безопасности продолжает непропорционально сильно затрагивать женщин и население, проживающее в сельской местности.

Для того чтобы оценить степень эффективности деятельности ВПП на местах, рассмотрим основные шаги по урегулированию продовольственного кризиса в государствах, которые ВПП выделяет для себя как приоритетные (то есть такие, в которых существует чрезвычайная ситуация).

Так, в Украине 16 ноября 2023 г. ВПП ООН и представители областей Украины «подписали соглашения о поддержке ежедневного школьного питания для более чем 60 000 детей в 420 школах по всей стране». В 2022 г. цифры были ниже: «ВПП помогла обеспечить школьными обедами 12 000 детей в 58 школах Киевской области» [10]. ВПП также помогают очистить сельскохозяйственные угодья в Харьковской области от мин, чтобы помочь фермерам и производителям продуктов питания возобновить работу.

В Йемене, напротив, наблюдаются проблемы с финансированием деятельности ВПП. В августе 2023 г. отмечалось, что, если ВПП не получит дополнительных инвестиций, ее руководству придется принять решения о дальнейшем сокращении программ продовольственной помощи по всей стране в ближайшие месяцы. В ре-

зультате будут затронуты все операции ВПП, включая доставку школьного питания. В настоящее время продуктовые пайки получают более 13 млн чел. по всему Йемену. По оценкам ВПП, из-за недостатка финансирования могут пострадать до 3 млн чел. на севере страны и 1,4 млн — на юге. Организации уже пришлось сократить мероприятия по профилактике недоедания в Йемене. Из-за нехватки ресурсов ВПП может оказать помощь только 128 000 из 2,4 млн детей, беременных и кормящих грудью женщин, которые нуждаются в поддержке. ВПП также значительно сократила масштабы своей деятельности по обеспечению населения наличными средствами. На официальном сайте организации отмечается, что «в этом году ВПП пока смогла предоставить денежную помощь только 319 000 чел. из 2 млн, которым планировалось оказать поддержку изначально. Денежные выплаты были значительно задержаны на юге, некоторые группы населения получают продовольственные пайки вместо наличных» [3].

В Судане ВПП приостанавливала деятельность в апреле 2015 г. в связи с гибелью трех сотрудников организации. В мае работа была возобновлена. Глава ВПП Синди Маккейн отметила, что из-за военных действий ситуация в стране резко ухудшилась и тысячам суданцев грозит голод. В связи с этим в ВПП возобновляет распределение продовольствия в ряде регионов страны. По ее словам, «условия работы остаются крайне опасными и ВПП будет доставлять помощь только в те районы, где обеспечен гуманитарный доступ. При этом будут учитываться ситуация с безопасностью и возможности региональных представительств ВПП» [13].

Организация также заявляла о том, что Служба гуманитарных воздушных перевозок ООН начинает регулярное воздушное сообщение между Порт-Суданом и Аддис-Абебой в Эфиопии для обеспечения безопасной доставки гуманитарных грузов.

В данном случае мы можем видеть, что сильнейшее влияние на возможность активной деятельности организаций по сохранению продовольственной безопасности оказывают не только климатические факторы или нехватка финансирования, но и политические кризисы. В случае с Суданом это даже повлекло гибель сотрудников организации.

Однако и сама ВПП сталкивается с проблемой финансирования: в июле 2023 г. организация объявила, что в этом году она собрала только 5 млрд долл., что составляет менее половины ее цели, составляющей от 10 до 14 млрд долл. Карл Скау, заместитель исполнительного директора ВПП ООН, заявил, что в последние месяцы программа сократила свою продовольственную и денежную помощь по всему миру из-за того, что он называет «беспрецедентным кризисом финансирования» [19].

Таким образом, можно говорить о том, что ВПП действительно активно вовлечена в разрешение продовольственных кризисов в государствах, наиболее остро нуждающихся в поддержке. Организация определяет для себя ключевые точки на карте мира, в которых работа ведется наиболее активно и силами представителей самой ВПП. Однако не везде получается эффективно выстроить работу: в первую очередь, ключевой остается проблема финансирования.

МФСР

Международный фонд сельскохозяйственного развития — многостороннее финансовое учреждение, созданное в 1977 г. по решению Всемирной продовольственной конференции 1974 г. Решает задачи борьбы с голодом и бедностью в сельских районах развивающихся стран¹.

¹ Международный фонд сельскохозяйственного развития // UN [Электронный ресурс]. URL: <https://www.un.org/ru/ecosoc/ifad/> (дата обращения: 20.09.2023).

Акцент в своей деятельности МФСР делает как раз на регионы развивающихся стран, находящиеся в наиболее отдаленных от центра или труднодоступных точках. В таких регионах, где решаются работать лишь немногие агентства в области развития или международные финансовые институты.

Перечень основных мероприятий, проводимых МФСР, выглядит следующим образом:

- 1) обучение населения методам возделывания земель и выращивания различных культур;
- 2) улучшение системы управления на местах;
- 3) строительство и ремонт дорог;
- 4) предоставление услуг по продвижению бизнеса для микропредприятий;
- 5) обучение методам регулирования сообществ¹.

Это далеко не исчерпывающий перечень мероприятий, проводимых МФСР на местах.

В 2022 г. МФСР совместно с ФАО ООН взяли на себя руководство осуществлением Комплексной программы по продовольственным системам Глобального экологического фонда (ГЭФ). В отчете ВПП за 2022 г. отмечается, что «в рамках программы предполагается направить около 230 млн долл. США (с дополнительным софинансированием) на проектные гранты. Они будут способствовать государствам в преобразовании их агропродовольственных систем для повышения их устойчивости и улучшения состояния мировой окружающей среды путем сохранения биоразнообразия, борьбы с деградацией земель, смягчения последствий изменения климата и адаптации к ним, а также содействия решению проблемы национальной продовольственной безопасности» [4].

Срок реализации программы — 2022–2026 гг.

Об эффективности деятельности организации говорят следующие факты. На сегодняшний день МФСР [21]:

- 1) мобилизовал около 28 млрд долл. США в виде софинансирования и финансирования из внутренних источников для развития сельских районов; также было дополнительно внесено 20,9 млрд долл. в виде кредитов и грантов;
- 2) поддержал 1069 программ и проектов в партнерстве со 125 правительствами стран-получателей;
- 3) предоставил примерно 483 млн чел. возможность выращивать больше продуктов питания, лучше управлять своей землей и природными ресурсами, приобретать новые навыки, открывать малый бизнес, создавать сильные организации и получать право голоса при принятии решений, которые влияют на их жизнь.

Однако оценивая эффективность деятельности описанных выше организаций в целом, стоит обратиться к независимым оценкам.

Так, в октябре 2023 г. Международный валютный фонд (МВФ) опубликовал обзор состояния мирового продовольственного кризиса с оценками достижений и перспектив. В документе отмечается, что с момента достижения пика в апреле 2022 г. мировые цены на продовольствие снизились на 21% по сравнению с их состоянием на август 2023 г., что ослабило давление на большинство международных продовольственных рынков. Согласно индексу цен на продовольствие ФАО, с поправкой на инфляцию, цены на продукты питания в реальном выражении за этот период снизились на 25%. Этим изменениям способствовали высокие урожаи в крупных странах-производителях продуктов питания,

¹ МФСР: краткий обзор // IFAD [Электронный ресурс]. URL: https://www.ifad.org/documents/38714170/39211820/glance_russian_web.pdf/6ca65839-074e-4966-b938-402e77548ae2 (дата обращения: 20.09.2023).

резкое снижение транспортных расходов и более доступные цены на энергоносители и удобрения [17, с. 1].

Примером служат цены на рис. В июле 2023 г. Индия, крупнейший в мире экспортер риса, ввела запрет на экспорт белого риса (не басмати), сославшись среди прочего на позднее начало сезонных муссонных дождей. Дополнительные ограничения на экспорт риса были введены в августе 2023 г. Россия также объявила о запрете экспорта риса и рисовой крупы в июле 2023 г. для поддержания стабильности цен на внутреннем рынке (IFPRI, 2023). Таиланд, второй по величине мировой экспортер риса, призвал фермеров ограничить посев только одной культурой в этом году, учитывая значительный риск засухи в начале 2024 г. [17, с. 2].

В данном случае мы видим положительную динамику, однако она связана в большей степени с климатическими факторами и ценовой политикой государств, нежели с деятельностью рассматриваемых нами учреждений.

Более того, миллионы людей по-прежнему испытывают острую нехватку продовольствия. Согласно Глобальному отчету о продовольственных кризисах (GRFC), подготовленному Информационной сетью по продовольственной безопасности, «по состоянию на середину 2023 г. 238 млн чел. в 48 странах столкнулись с высоким уровнем острого отсутствия продовольственной безопасности по сравнению с 216 миллионами в 2022 году» [15, с. 9]. Эти цифры не включают обновленную информацию еще для 10 стран, где 41 млн чел. столкнулись с острым уровнем отсутствия продовольственной безопасности в 2022 г.

Статистика показывает, что в сравнении с периодом «январь-декабрь 2022» в период с января по август 2023 число людей, сталкивающихся с острой проблемой отсутствия продовольственной безопасности, выросло на 10% (с 1 млрд до 1,16 млрд чел.) [15].

При этом МВФ тесно сотрудничает с международными партнерами, включая Всемирный банк (ВБ), Всемирную торговую организацию (ВТО), ВПП, ФАО и другие, чтобы обеспечить своевременные, адаптированные, эффективные и скоординированные меры реагирования, основанные на основном мандате каждого учреждения.

В докладе Генерального секретаря ООН о работе организации «Полны решимости», опубликованном в 2023 г., приведена статистика расходов по приоритетным направлениям в 2022 г. Так, расходы на эффективную координацию гуманитарной помощи занимают 2-е место из общего числа расходов (всего было потрачено 2,6 млрд долл. США, включая совместные фонды) [12, с. 16].

Результаты работы системы ООН в сфере продовольственной безопасности за 2022 г., отмеченные в докладе, выглядят следующим образом: «160 млн чел. получили продовольственную помощь для повышения продовольственной безопасности; 9,9 млн чел. охвачены деятельностью по обеспечению эффективности и неистощительности продовольственных систем, более 232 600 га земли рекультивировано; более 1 млн производителей охвачены мероприятиями, призванными повысить их доходы; 50 странам оказана помощь в поощрении перехода на более здоровый рацион питания и обеспечении продовольственной безопасности» [12, с. 22].

Динамика по ЦУР 2 «Ликвидация голода»: с 2000 по 2021 г. распространенность недоедания сократилась с 13 до 9,8% [12, с. 48]. Это говорит о том, что, несмотря на медленные темпы, количество недоедающих в мире сокращается. Все это становится возможным во многом благодаря координации продовольственных организаций под эгидой ООН (в первую очередь, ФАО, ВПП и МФСР).

Три рассмотренных выше организации — ФАО ООН, ВПП ООН и МФСР — представляют собой так называемую группу Расположенных в Риме учреждений

(РРУ). В 2018 г. они подписали Меморандум о взаимопонимании сроком на пять лет (до июня 2023 г.). По словам Жильбера Ф. Унгбо, бывшего президента МФСР, «максимальное использование наших коллективных преимуществ всегда лежало в основе партнерства между ФАО, МФСР и ВПП. Этот Меморандум является не только юридическим документом, но и реальным инструментом поддержки новых инновационных способов совместной работы, чтобы максимально увеличить наш совместный вклад в реализацию Повестки дня на 2030 г. и превратить сельские районы в благополучные места, где семьи могут процветать» [14]. Особенности совместной деятельности РРУ рассмотрим в следующем разделе.

Сотрудничество между Расположенными в Риме учреждениями

В 2019 г., уже через год после подписания Меморандума о взаимопонимании, РРУ опубликовали Отчет о проделанной работе по общим услугам Расположенных в Риме учреждений. В нем раскрываются технические особенности сотрудничества трех организаций (казначейские услуги, информационная безопасность, работа совместной группы по закупкам, управление экологической устойчивостью, кадровый ресурс и т. п.)¹.

Примечательно, что сотрудничество ведется не только по линии продовольственной безопасности, но и по прочим вопросам: взаимное предоставление услуг типографии и печати, распоряжение имуществом и транспортными средствами, обсуждение вопросов этики, создание общего веб-сайта <https://zerohunger.world/>².

По результатам Второй очередной сессии исполнительного совета ВПП ООН, прошедшей 15–17 ноября 2022 г., а также 171-й Сессии совета ФАО ООН (5–9 декабря 2022 г.), было опубликовано два одноименных доклада о развитии сотрудничества между Расположенными в Риме учреждениями.

В Докладе о развитии сотрудничества между Расположенными в Риме учреждениями для ВПП ООН, подчеркивается, что «мировое сообщество сейчас столкнулось с сильнейшим кризисом, катализатором которого стала пандемия COVID-19. «Мы столкнулись с новым кризисом, первым глобальным „кризисом стоимости жизни“ за несколько десятилетий, который ставит под угрозу жизни людей, источники средств к существованию и наши надежды на построение более совершенного мира к 2030 г. Конфликт на Украине усугубил серию уже существовавших и наложившихся друг на друга кризисов, связанных с продовольствием, энергоносителями и финансами, которые в корне подрывают возможности народов и стран справляться с испытаниями и вкладывать силы и средства в свое устойчивое развитие. Цены на продовольствие, энергоносители и удобрения взлетели, приводя к кризису и наличию продовольствия, и доступа к нему, вместе с ростом голода, бедности и неравенства в целом» — говорится в докладе» [6].

В целом, основываясь на данных доклада, можно говорить о достаточно тесном сотрудничестве РРУ. Организации продолжают усиливать кооперацию, совместно вырабатывая глобальные продукты, которые поддерживают устойчивые решения для преодоления продовольственных кризисов. РРУ активно участвуют в деятельности кластера продовольственной безопасности, сотрудничая на глобальном, региональном и становом уровнях.

¹ 2019 г. Отчет о проделанной работе по общим услугам Расположенных в Риме учреждений // ФАО [Электронный ресурс]. URL: <https://www.fao.org/3/wa4na938ru/wa4na938ru.pdf> (дата обращения: 22.09.2023).

² Zero Hunger // Zero Hunger [Электронный ресурс]. URL: <https://zerohunger.world/> (дата обращения: 22.09.2023).

Одним из важных достижений РРУ за последнее время стало то, что «в 2022 г. ФАО, МФСР и ВПП призвали принять срочные меры по преодолению мирового кризиса в области продовольственной безопасности на глобальных форумах высокого уровня, включая Генеральную Ассамблею ООН (ГА ООН), Глобальную группу по реагированию на кризисы в области продовольствия, энергоносителей и финансов (ГГРК), „Группу семи“ и „Группу двадцати“, и добились приоритетного положения продовольственной безопасности в мировой политической повестке. ФАО и ВПП также провели совместные брифинги по теме конфликта и продовольственной безопасности для Совета безопасности ООН и членов в Риме, выдвинув конкретные предложения по решению проблемы текущей и будущей нехватки продовольствия» [6].

В отчете также отражены последние совместные проекты РРУ: преобразование сельского хозяйства в Бангладеше, цифровое сельское хозяйство в Латинской Америке и Карибском бассейне, борьба с изменением климата (за счет увеличения портфеля проектов совместно с Зеленым климатическим фондом), программа «Ускорение прогресса на пути к расширению экономических прав и возможностей сельских женщин» (СП РЭПВСЖ), сотрудничество по линии Юг-Юг и многое другое.

РРУ также продолжают выявлять области для активизации сотрудничества в рамках плана повышения эффективности ООН, используя различные инициативы: стратегии оперативной деятельности (СОД), локальные центры совместных служб (ЛЦСС, ранее ОВС), совместное использование помещений (СИП) и глобальный центр совместных служб (ГЦСС).

В Докладе о развитии сотрудничества между Расположенными в Риме учреждениями для ФАО ООН представлен аналогичный текст [7].

Важно подчеркнуть, что оба отчета не только подробно раскрывают механизмы и направления совместной деятельности РРУ, но и очерчивают дальнейшие перспективы. РРУ подчеркивают настоятельную необходимость в обеспечении совместного финансирования их мероприятий на местах как возможности ограничить существующую конкуренцию за ресурсы и достичь большей слаженности в поддержке национальных приоритетов и потребностей.

Также отмечается, что «на региональном и страновом уровнях РРУ, демонстрируя коллективное достижение намеченных целей, в то же время признают необходимость более тесной координации и построенной на синергии работы во избежание разобщенности и/или дублирования действий» [7].

Таким образом, можно говорить о том, что международные организации, занимающиеся решением проблемы продовольственной безопасности, довольно эффективно взаимодействуют между собой в рамках группы РРУ. Объединение усилий позволяет иметь больший вес на глобальной политической арене, аккумулировать финансовые и кадровые ресурсы, более детально подходить к решению той или иной проблемы. Более того, совместные рабочие группы, механизмы и продукты являются результатом взаимодействия экспертов из ФАО, ВПП и МФСР, что дает возможность доверять результатам их труда больше, чем если бы экспертизой занимались отдельно взятые представители любого из РРУ.

Заключение

Проблемы обеспечения продовольственной безопасности и ликвидации голода являются ключевыми составляющими ЦУР 2. Международные правительственные и неправительственные организации играют наиболее активную роль в их устранении, как мы можем видеть из отчетов об их деятельности, однако до сих пор о повсеместной ликвидации голода говорить не приходится.

Продовольственный вопрос никогда не занимал такого важного места на мировом уровне. Многосторонние платформы, например, программа «Нулевой голод», становятся площадками для привлечения все более широкого внимания к проблематике питания и инвестиций в этой области. Именно поэтому представляется, что подобные нашему исследованию, во-первых, обладают растущей актуальностью и, во-вторых, могут приниматься во внимание в научном сообществе и на уровне принятия решений в сфере продовольственной безопасности.

Продовольственный кризис, вошедший в активную фазу в 2022 г., вывел на авансцену глобальную проблему обеспеченности продовольствием, устойчивости цепей поставок, развитости сельского хозяйства в разных частях мира. Однако наиболее кризисными, как стало ясно из отчетов, ставших основой данного исследования, остаются регионы Ближнего Востока, Северной, Западной, Восточной Африки.

Автор полагает, что взаимодействие таких организаций, как МФСР, ВПП и ФАО (Расположенных в Риме учреждений) представляет собой сравнительно эффективный механизм сотрудничества в сфере продовольственной безопасности. Однако трудности с финансированием, последствия экономических потрясений, непредсказуемость ряда климатических изменений, очаговый характер вооруженных конфликтов осложняют работу организаций на местах и затрудняют процесс построения прогнозов.

В качестве перспектив кооперации можно предложить такие методы, как создание совместных рабочих групп из экспертов всех трех организаций на местах; привлечение внештатных специалистов и ученых к техническим и научным разработкам; проведение совместных обучающих программ населения; финансирование и организация строительства специализированных ферм/лабораторий/заводов для производства продовольствия. Кроме того, перспективным направлением представляется подключение к подобным совместным программам таких организаций, как Всемирный банк, ЭКОСОС, ЮНЕП, Постоянный комитет ООН по проблемам питания и других.

Помимо этого, необходимо устанавливать, налаживать и поддерживать более тесную связь с неправительственными организациями (не только международными, рассмотренными в данной статье, но и локальными). Крупные международные акторы смогут в перспективе использовать их как площадку для продвижения ценностей ЦУР 2, рекламных кампаний, мастер-классов, обучающих мероприятий и т. д.

Литература

1. В продовольственной помощи нуждаются 25 голодающих стран — представитель ФАО ООН // Sputnik [Электронный ресурс]. URL: <https://ru.sputnik.kz/20230620/v-prodovolstvennoy-pomoshchi-nuzhdayutsya-25-golodayuschikh-stran--predstavitel-fao-oon-36180614.html> (дата обращения: 18.11.2023).
2. Воронин Б. А. ФАО как субъект международных отношений // АБУ. 2013. № 4 (110). С. 56–58.
3. ВПП: миллионы йеменцев останутся без продовольственной помощи, если не будут выделены дополнительные средства // Новости ООН [Электронный ресурс]. URL: <https://news.un.org/ru/story/2023/08/1443912> (дата обращения: 19.11.2023).
4. Глобальный экологический фонд и МФСР возьмут на себя руководство осуществлением новой программы преобразования агропродовольственных систем с финансированием в объеме 230 млн долл. США // ФАО [Электронный ресурс]. URL: <https://www.fao.org/newsroom/detail/gef-tasks-fao-and-ifad-to-lead-new-230-million-agrifood-systems-transformation-program/ru> (дата обращения: 20.09.2023).
5. Годовой отчет о деятельности за 2022 год // WFP [Электронный ресурс]. URL: https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000149631 (дата обращения: 17.09.2023).
6. Доклад о развитии сотрудничества между Расположенными в Риме учреждениями // WFP [Электронный ресурс]. URL: https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000144089 (дата обращения: 22.09.2023).

7. Доклад о развитии сотрудничества между Расположенными в Риме учреждениями // FAO [Электронный ресурс]. URL: <https://www.fao.org/3/nk546ru/nk546ru.pdf> (дата обращения: 22.09.2023).
8. *Иванников Н. С.* Особенности деятельности ФАО в геополитических условиях современности // Управленческое консультирование. 2019. № 2 (122). С. 89–95.
9. *Лупашко-Стальский И. П.* Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО): основные сведения. Вводный ознакомительный курс. М-во сел. хоз-ва Рос. Федерации. М. : Росинформагротех, 2006.
10. ООН расширяет поддержку национальной программы школьного питания в Украине // Новости ООН [Электронный ресурс]. URL: <https://news.un.org/ru/story/2023/11/1446872> (дата обращения: 19.11.2023).
11. План управления ВПП (2023–2025 годы) // WFP [Электронный ресурс]. URL: https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000143611 (дата обращения: 17.09.2023).
12. Полны решимости. Доклад генерального секретаря о работе Организации // ООН [Электронный ресурс]. URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_annual_report_2023_ru.pdf (дата обращения: 21.11.2023).
13. Судан: ВПП возобновляет гуманитарные операции в стране // Новости ООН [Электронный ресурс]. URL: <https://news.un.org/ru/story/2023/05/1440527> (дата обращения: 19.11.2023).
14. Учреждения ООН в Риме обяжутся более тесно сотрудничать для достижения нулевого голода // FAO [Электронный ресурс]. URL: <https://www.fao.org/news/story/ru/item/1139053/icode/> (дата обращения: 22.09.2023).
15. 2023 Global Report on Food Crises // Mid-year Update [Электронный ресурс]. URL: <https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC2023-MYU.pdf> (дата обращения: 18.11.2023).
16. *Abrahams D., Carr E. R.* Understanding the Connections Between Climate Change and Conflict: Contributions from Geography and Political Ecology // Current Climate Change Reports. 2017. Vol. 3. No 4. С. 233–242.
17. Fall 2023 Global Food Crisis Update // Recent Developments, Outlook, and IMF Engagement. IMF, October 2023.
18. *Rovira G., Rovira M.* Food Security and International Organisations: Why Not Global? Why Not Now? // Cambridge Companion to International Organisations Law. 2020. P. 1–26.
19. Halted Ukraine grain deal, funding shortages rattle UN food aid programs // AP [Электронный ресурс]. URL: <https://apnews.com/article/wfp-food-ukraine-grains-syria-wheat-4adbeb67402315e7a72f4cc5d680bfbd> (дата обращения: 19.11.2023).
20. IFAD's Governing Council endorses Ukraine as its 178th Member State // IFAD [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ifad.org/en/web/latest/-/ifad-governing-council-endorses-ukraine-as-its-178th-member-state> (дата обращения: 20.09.2023).
21. Impact // IFAD [Электронный ресурс]. URL: <https://www.ifad.org/ru/impact> (дата обращения: 20.09.2023).
22. *Zhou J., Dellmuth L. M., Adams K. M., Neset T., von Uexkull N.* The Geopolitics of Food Security: Barriers to the Sustainable Development Goal of Zero Hunger // Stockholm International Peace Research Institute. 2020. N 2020/11. P. 1–16.
23. *Van Ballen S., Mobjörk M.* Climate Change and Violent Conflict in East Africa: Integrating Qualitative and Quantitative Research to Probe the Mechanisms // International Studies Review. 2017. Vol. 20. N 4. P. 1–29.
24. *Brück T., d'Errico M.* Reprint of: Food security and violent conflict: Introduction to the special issue // World Development. 2019. Vol. 117. P. 167–171.

Об авторе:

Пряникова Алина Алексеевна, аспирант кафедры мировой политики факультета международных отношений Санкт-Петербургского государственного университета (Санкт-Петербург, Российская Федерация); alinapryanikova06@gmail.com

References

1. 2023 Global Report on Food Crises // Mid-year Update [Electronic resource]. URL: <https://www.fsinplatform.org/sites/default/files/resources/files/GRFC2023-MYU.pdf> (accessed: 18.11.2023).

2. 25 starving countries need food aid — UN FAO representative // Sputnik [Electronic resource]. URL: <https://ru.sputnik.kz/20230620/v-prodovolstvennoy-pomoschi-nuzhdayutsya-25-golodayuschikh-stran--predstavitel-fao-oon-36180614.html> (accessed: 18.11.2023).
3. Abrahams D., E. R. Carr. Understanding the Connections Between Climate Change and Conflict: Contributions From Geography and Political Ecology // *Current Climate Change Reports*. 2017. Vol. 3, № 4. С. 233–242.
4. Annual activity report for 2022 // WFP. (In Russ.) [Electronic resource]. URL: https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000149631 (accessed: 17.09.2023).
5. Brück T., d'Errico M. Reprint of: Food security and violent conflict: Introduction to the special issue // *World Development*. 2019. Vol. 117. P. 167–171.
6. Fall 2023 Global Food Crisis Update — Recent Developments, Outlook, and IMF Engagement. IMF, October 2023.
7. Full of determination. Report of the Secretary General on the work of the Organization // UN. (In Russ.) [Electronic resource]. URL: https://www.un.org/sites/un2.un.org/files/sg_annual_report_2023_ru.pdf (accessed: 11.21.2023).
8. Halted Ukraine grain deal, funding shortages rattle UN food aid programs // AP [Electronic resource]. URL: <https://apnews.com/article/wfp-food-ukraine-grains-syria-wheat-4adbeb-67402315e7a72f4cc5d680bfbfd> (accessed: 19.11.2023).
9. IFAD's Governing Council endorses Ukraine as its 178th Member State // IFAD [Electronic resource]. URL: <https://www.ifad.org/en/web/latest/-/ifad-governing-council-endorses-ukraine-as-its-178th-member-state-~:text=%E2%80%9CWe%20are%20delighted%20to%20soon,Alvaro%20Lario%2C%20President%20of%20IFAD> (accessed: 20.09.2023).
10. Impact // IFAD. (In Russ.) [Electronic resource]. URL: <https://www.ifad.org/ru/impact> (accessed: 20.09.2023).
11. Ivannikov N. S. Features of FAO activity in the geopolitical conditions of modernity // *Management Consulting [Upravlencheskoe konsultirovaniye]*. 2019. № 2 (122). С. 89–95.
12. Lupashko-Stalsky I. P. Food and Agriculture Organization of the United Nations (FAO): basic information. Introductory familiarization course. Ministry of Agriculture of the Russian Federation. Federation. Moscow : Rosinformagroteh. 2006. Crop Prospects and Food Situation. FAO [Electronic resource]. URL: <https://www.fao.org/3/cc6806en/cc6806en.pdf> (accessed: 18.11.2023).
13. Report on the development of cooperation between the Rome-based institutions // FAO. (In Russ.) [Electronic resource]. URL: <https://www.fao.org/3/nk546ru/nk546ru.pdf> (accessed: 22.09.2023).
14. Report on the development of cooperation between the Rome-based institutions // WFP. (In Russ.) [Electronic resource]. URL: https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000144089 (accessed: 22.09.2023).
15. Rovira G., Rovira M. Food Security and International Organisations: Why Not Global? Why Not Now? // *Cambridge Companion to International Organisations Law*. 2020. P. 1–26.
16. Sudan: WFP resumes humanitarian operations in the country // UN News. (In Russ.) [Electronic resource]. URL: <https://news.un.org/ru/story/2023/05/1440527> (accessed: 19.11.2023).
17. The Global Environment Facility and IFAD will lead a new \$230 million program to transform food and agriculture systems // FAO. (In Russ.) [Electronic resource]. URL: <https://www.fao.org/newsroom/detail/gef-tasks-fao-and-ifad-to-lead-new-230-million-agrifood-systems-transformation-program/ru> (accessed: 20.09.2023).
18. The UN is expanding support for the national school feeding program in Ukraine // UN News. (In Russ.) [Electronic resource]. URL: <https://news.un.org/ru/story/2023/11/1446872> (accessed: 19.11.2023).
19. UN agencies in Rome pledge to work more closely together to achieve zero hunger // FAO. (In Russ.) [Electronic resource]. URL: <https://www.fao.org/news/story/ru/item/1139053/icode/> (accessed: 22.09.2023).
20. Van Ballen S., Mobjörk M. Climate Change and Violent Conflict in East Africa: Integrating Qualitative and Quantitative Research to Probe the Mechanisms // *International Studies Review*. 2017. Vol. 20. N 4. P. 1–29.
21. Voronin B. A. FAO as a subject of international relations // *AVU*. 2013. № 4 (110). С. 56–58.
22. WFP Management Plan (years 2023–2025) // WFP. [Electronic resource]. URL: https://executiveboard.wfp.org/document_download/WFP-0000143611 (accessed: 17.09.2023).
23. WFP: Millions of Yemenis will remain without food aid unless additional funds are provided // UN News. (In Russ.) [Electronic resource]. URL: <https://news.un.org/ru/story/2023/08/1443912> (accessed: 19.11.2023).

24. Zhou J., Dellmuth L. M., Adams K. M., Neset T., von Uexkull N. The Geopolitics of Food Security: Barriers to the Sustainable Development Goal of Zero Hunger // Stockholm International Peace Research Institute. 2020. No 2020/11. С. 1–16.

About the author:

Alina A. Pryanikova, Postgraduate Student of the Department of International Politics of the School of International Relations of Saint Petersburg State University (Saint Petersburg, Russian Federation); alinapryanikova06@gmail.com